

SALMACI ED ERMAFRODITO

SCARSELLA IPPOLITO DETTO SCARSELLINO

(Ferrara 1550 ca. - 1620)

INVENTARIO: 214

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa interessante quanto rara scena mitologica, che ancora nel catalogo dei dipinti della Galleria Borghese del 1955 veniva riconosciuta come Diana ed Endimione (Della Pergola 1955), rappresenta in realtà una storia tratta dalle *Metamorfosi* di Ovidio, quella di *Salmaci ed Ermafrodito* (IV, vv. 285-388). In questa vicenda la bellissima ninfa Salmaci era custode di una fontana nella regione anatolica della Caria; Ermafrodito raggiunse questo luogo e, quando la giovane lo vide, se ne invaghì, abbracciandolo e pregando tutte le divinità di poter restare con lui per l'eternità. Al fine di esaudire tale richiesta, gli dèi decisero di unire i due in un unico corpo, ma Ermafrodito, visto il risultato, maledisse la fonte protetta dalla ninfa, giurando che chiunque si fosse bagnato in quelle stesse acque avrebbe sortito la stessa fine.

Il soggetto, sebbene non comune, era già stato raffigurato all'interno di uno dei medaglioni della volta della Galleria di Palazzo Farnese a Roma da Annibale Carracci, ma Scarsellino decide di rappresentarlo in un momento diverso rispetto a quello dell'unione dei due protagonisti. La composizione è dominata dalla spinta amorosa di Salmaci che, desiderosa di abbracciare il suo amato, guarda il fiume per raggiungerlo e congiungersi finalmente a lui, pienamente in accordo con quella poetica degli affetti tipica della pittura emiliana a partire dalla teorizzazione di Gabriele Paleotti (1572). Ippolito si inserisce proprio tra quei pittori che applicarono questi insegnamenti, soprattutto nei primi decenni del Seicento, potenziando notevolmente la caratterizzazione psicologica ed emozionale delle storie raffigurate attraverso gli sguardi e i gesti che accompagnano la narrazione.

Oltre all'aquila posta all'estrema destra nella composizione, che è stata letta come un possibile riferimento araldico probante per la committenza Borghese (Della Pergola 1955), un altro elemento iconografico risulta utile per la comprensione della cronologia di questo dipinto. Nella parte alta della composizione si trovano due putti abbracciati nei quali possono essere individuati Eros e Anteros, simbolo dell'incontro dell'amore reciproco proprio come nel già citato cantiere decorativo della Galleria Farnese (Herrmann Fiore 2002). L'opera di Scarsellino sarebbe, dunque, un'evoluzione variata del tema già rappresentato da Annibale nei primi anni del secolo.

Il paesaggio dall'atmosfera e dai colori fortemente veneti, la grandissima attenzione all'elemento

naturale, così come le sperimentazioni sulle figure e sulle riflessioni dei loro profili classicheggianti sullo specchio dell'acqua, che ricordano quelle compiute dall'Albani e da Domenichino nel secondo decennio del Seicento, contribuiscono proprio a datare la tavola intorno al 1615, quando la pittura ferrarese inizia ad aprirsi verso un nuovo ideale classico grazie ai contatti con la pittura carraccesca, iniziati già alla fine del Cinquecento con il cantiere decorativo di Palazzo dei Diamanti.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- A. Manazzale, *Rome et ses environs*, vol. II, Firenze 1794, p. 216
- X. Barbier De Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Roma 1870, p. 351, n. 30
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 127
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, Parigi 1897, p. 413
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 219
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *Rome, les musées, les collections particulières, les palais*, Parigi 1905, p. 52
- E. G. Gardner, *De painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 252
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- B. Berenson, *The Italian painters of the Renaissance*, Londra 1932, p. 518
- R. Longhi, *Officina ferrarese*, Roma 1934, p. 153
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, p. 804, 812
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 445
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 77
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 48
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 67, n. 117
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 15-16, 67, fig. 8
- F. Arcangeli in *Maestri della pittura del Seicento emiliano: catalogo critico*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 26 aprile – 5 luglio 1959) a cura di F. Arcangeli e M. Calvesi, Bologna 1959, pp. 241-242, n. 124
- G. Mariacher, in *La pittura del '600 a Venezia*, catalogo della mostra (Venezia, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, 27 giugno – 25 ottobre 1959), Venezia 1959, p. 6, n. 3
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 10-11, 39, n. 150, tav. III
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- E. P. Bowron, *Scarsellino'd Nymphs at the Bath*, «Bulletin of the Minneapolis Institute of Arts», 59, 1970, p. 30
- J. Bentini, *Il fascino della pittura veneta: il caso dello Scarsellino*, in *La pittura in Emilia e in Romagna*, vol II, Bologna 1993, pp. 256-258
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 140, fig. 74

English version

SALMACIS AND HERMAPHRODITE

SCARSELLA IPPOLITO CALLED SCARSELLINO

(Ferrara c. 1550 - 1620)

INVENTORY: 214

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This mythological scene, as interesting as it is rare and still listed in the Galleria Borghese catalogue of paintings in 1955 as *Diana and Endymion* (Della Pergola 1955), actually depicts the story of Salmacis and Hermaphrodite in Ovid's *Metamorphoses* (4.285–38). In this episode, the beautiful nymph Salmacis was guardian of a fountain in the Anatolian region of Caria. When Hermaphrodite came to the fountain, the nymph fell immediately in love with him, embracing him and praying to all the gods to be able to stay with him for eternity. Granted her request, the gods merged their bodies into one, but Hermaphrodite, seeing what had happened, cursed the fountain protected by the nymph, swearing that anyone who bathed in its waters would suffer the same fate.

This subject, although uncommon, had already been depicted by Annibale Carracci in a medallion on the ceiling of the Galleria in Palazzo Farnese, Rome, but Scarsellino decided to portray a different moment in the story rather than that of the union of the two bodies. The composition is dominated by the amorous thrust of Salmacis who, wanting to embrace her beloved, wades through the river to reach him and finally join herself to him, in keeping with the poetics of affections typical of Emilian painting and first theorised by Gabriele Paleotti (1572). Scarsellino was among the artists who applied this approach, especially in the first decades of the seventeenth century, notably strengthening the psychological and emotional aspects of the stories through the gazes and gestures that accompany the narration.

Besides the eagle at the far right of the composition, which has been read as a possible heraldic reference indicating it as a Borghese commission (Della Pergola 1955), there is another iconographic detail that helps clarify the chronology of this painting. At the top of the composition, we find two embracing putti, who we can identify as Eros and Anteros, symbolic of the encounter of reciprocal love, which is also found in the above-cited decorative programme of the Galleria Farnese (Herrmann Fiore 2002). Scarsellino's painting would therefore be a variation on and development of the theme depicted by Annibale in the first years of the century.

The heavily Venetian atmosphere and palette, intense attention to nature and experimentation with classicising figures and their reflections on the water, reminiscent of that of Albani and Domenichino in the second decade of the seventeenth century, contribute to dating the work to about 1615, when painting in Ferrara was starting to embrace the new classical ideal through contact with the work of the Carracci, first made at the end of the sixteenth century during the decoration of Palazzo dei Diamanti.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- A. Manazzale, *Rome et ses environs*, vol. II, Firenze 1794, p. 216
- X. Barbier De Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Roma 1870, p. 351, n. 30
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 127
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, Parigi 1897, p. 413
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 219
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *Rome, les musées, les collections particulières, les palais*, Parigi 1905, p. 52
- E. G. Gardner, *De painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 252
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197

- B. Berenson, *The Italian painters of the Renaissance*, Londra 1932, p. 518
- R. Longhi, *Officina ferrarese*, Roma 1934, p. 153
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, p. 804, 812
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 445
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 77
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 48
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 67, n. 117
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 15-16, 67, fig. 8
- F. Arcangeli in *Maestri della pittura del Seicento emiliano: catalogo critico*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 26 aprile – 5 luglio 1959) a cura di F. Arcangeli e M. Calvesi, Bologna 1959, pp. 241-242, n. 124
- G. Mariacher, in *La pittura del '600 a Venezia*, catalogo della mostra (Venezia, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, 27 giugno – 25 ottobre 1959), Venezia 1959, p. 6, n. 3
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 10-11, 39, n. 150, tav. III
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- E. P. Bowron, *Scarsellino's Nymphs at the Bath*, «Bulletin of the Minneapolis Institute of Arts», 59, 1970, p. 30
- J. Bentini, *Il fascino della pittura veneta: il caso dello Scarsellino*, in *La pittura in Emilia e in Romagna*, vol II, Bologna 1993, pp. 256-258
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 140, fig. 74

